

YASHIL

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Navbatdan tashqari son

№8

MU UNIVERSITY

2
0
2
4

Digital
Object
Identifier

74-91 xalqaro daraja
ISSN: 2992-8982

2024-yil dekabr

Millat umidi universiti talaba-yoshlarining
ilmiy maqolalar to'plami

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

*Elektron nashr. 87 sahifa.
E'lon qilishga 2024-yil 7-dekabrda ruxsat etildi.*

Bosh muharrir o'rinbosari:
Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:
Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, t.f.d., prof., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, i.f.d., prof., O'zR Oliy Majlisi qonunchilik palatasi deputati
Axmedov Sayfullo Normatovich, i.f.n., professor, MIM akademiyasi rektori
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, i.f.d., prof., TDIU Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektori
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, i.f.d., prof., Navoiy davlat pedagogika instituti rektori
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, p.f.f.d., (PhD), Buxoro muhandislik-texnologiya instituti rektori
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, i.f.d., prof., TDIU Hududiy ta'lim muassasalari va markazlar bo'yicha prorektor v.b.
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, i.f.d., TDIUprofessori
Samadov Asqarjon Nishonovich, i.f.n., TDIU professori
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, t.f.d., Rossiya xalqlar do'stligi universiteti professori
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, i.f.d., prof., Xalqaro "Nordik" universiteti rektori
Axmedov Ikrom Akramovich, i.f.d., TSUE professori
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, i.f.f.d., TDIU dotsenti
Utayev Uktam Choriyevich, O'zR Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farxod, O'zR Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, i.f.d., TDIU professori
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, i.f.d., TDIU professori
Hakimov Nazar Hakimovich, f.f.d. profesor
Musayeva Shoirazimovna, SamDu IS instituti professori
Cham Tat Huei, (PhD) USCI universiteti professori, Malayziya
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, i.f.d., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri o'rinbosari
Axmedov Javohir Jamolovich, i.f.f.d.,(PhD) "El-yurt umidi" jamg'armasi ijrochi direktori o'rinbosari
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, t.f.f.d.,(PhD) TAQU katta o'qituvchisi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich. v.b. dotsent (PhD)
Djudi Smetana, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dotsenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Krissi Lyuis, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dotsenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Ali Kopak (Али Кўнак), i.f.d., prof., Karabuk universiteti dotsenti, Turkiya
Glazova Marina Viktorovna, i.f.n., "LUKOIL-Energoservis" Kompaniyasi iqtisodchisi, Moskva.
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, i.f.f.d., (PhD) TDIU dotsenti
Sevil Piriyeva Karaman, PhD, Turkiya Anqara universiteti doktoranti
Mirzaliyev Sanjar Maxamatjon o'g'li, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Oqil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Abdurakhmanov Kalandar Khodjaevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, DSc, Prof., Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Rae Kwon Chung, honorary professor of TSUE, Nobel laureate, South Korea,

Osman Mesten, member of the Turkish Parliament, head of the Turkey-Uzbekistan Friendship Society

Akhmedov Durbek Kudratillayevich, DSc, Prof., Deputy of the Legislative Chamber of the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Sayfullo Normatovich CSc, Prof., Rector of Academy of Labor and Social Relations

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, DSc, Prof., TSUE Vice-Rector for Scientific Affairs and Innovation

Kalonov Mukhiddin Bakhriddinovich, DSc, Prof., Rector of the Navoi State Pedagogical Institute

Siddikova Sadokat Ghaforovna, PhD, Rector of the Bukhara Institute of Engineering and Technology

Khudoykulov Sadirdin Karimovich, DSc, Prof., acting Vice-rector for regional educational institutions and centers of TSUE

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, DSc, Prof., of TSUE

Samadov Askarjon Nishonovich, CSc, Prof., of TSUE

Slizovsky Dimitriy Yegorovich, DSc, Prof., of the People's Friendship University of Russia

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, DSc, Prof., Rector of International "Nordic" University

Akhmedov Ikrom Akramovich, DSc, Prof., of TSUE

Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixov'ja ugli, DSc, Prof., of TSUE

Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of the DGPO of the Republic of Uzbekistan

Ochilov Farkhod, Head of the DCEGPO of the Republic of Uzbekistan

Eshtayev Alisher Abduganievich, DSc, Prof., of TSUE

Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, DSc, Prof., of TSUE

Hakimov Nazar Hakimovich, PhD in Philology, Professor.

Shoira Azimovna Musaeva, professor of SamDu IS Institute

Cham Tat Huei, PhD, professor at USCI University, Malaysia

Buzrukkhanov Sarvarkhan Munavvarkhanovich, DSc, Deputy Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Javokhir Jamolovich, PhD, deputy of executive director of the "El-yurt umidi" fund

Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, PhD, Senior Lecturer at Tashkent University of Architecture and Construction

Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Acting Associate Professor (PhD)

Judy Smetana CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Chrissy Lewis CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Ali Konak DSc, Prof., Associate Professor of Karabuk University, Turkey

Glazova Marina Viktorovna, CSc, economist at LUKOIL-Energoservis Company, Moscow.

Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, associate professor of TSUE

Sevil Piriyeva Karaman, PhD, doctoral student at Ankara University, Turkey

Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, independent researcher of TSUE

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, t.f.d., profesor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, f.f.d., TDIU professori
Isakov Janabay Yakubbayevich, i.f.d., TDIU professori
Xalikov Suyun Ravshanovich, i. f. n., TDAU dotsenti
Rustamov Ilhomiddin, f.f.n., Farg'ona davlat universiteti dotsenti
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, i.f.d, TDIU dotsenti
Kamilova Iroda Xusniddinovna, i.f.f.d., TDIU dotsenti
G'afurov Doniyor Orifovich, p.f.f.d., (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, i.f.f.d. (PhD), Alfraganus universiteti dotsenti
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, i.f.f.d, TDIU dotsenti
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, i.f.d., TMI dotsenti
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, TDIU katta o'qituvchisi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay – Doctor of Economic Sciences, Professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich – Doctor of Technical Sciences, Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich – Doctor of Philosophy, Professor at TSUE
Isakov Janabay Yakubbayevich – Doctor of Philosophy, Professor at TSUE
Xalikov Suyun Ravshanovich – Candidate of Technical Sciences, Associate Professor at TSUA
Rustamov Ilhomiddin – Candidate of Technical Sciences, Associate Professor at Fergana State University
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
Kamilova Iroda Xusniddinovna – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
G'afurov Doniyor Orifovich – Doctor of Philosophy (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich – Doctor of Philosophy (PhD), Associate Professor at Alfraganus University
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich – Doctor of Philosophy (PhD), Associate Professor at TSUE
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna – Senior Lecturer at TSUE
Babayeva Zuhra Yuldashevna – Independent Researcher at TSUE

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari sohasining yalpi ichki mahsulotdagi ulushining korrelyatsion-regression tahlili	8
Tursunov Rasul Tairovich	
Omborni boshqarishda qo'llaniladigan wms tizimi afzalliklari.....	14
Komilova Sabrina, Jalilova Malikabonu, D.N. Ishmanova	
Ta'minot zanjirlarini boshqarishda sun'iy intellektdan foydalanishning afzalliklari.....	19
A.A. Muminov, Q.H. Sultonov, D.N. Ishmanova	
WMS tizimidan foydalanishning afzalliklari	23
I.R. Kudratov, S.F. Tulaganov, D.N. Ishmanova	
Raqamli iqtisodiyotning bugungi holati va undagi muammolar	29
Abdullayeva Xusniya, Norboyeva Nodirabegim, Norboev Odil Abraevich	
Sun'iy intellektning ishlab chiqarishdagi rolini tahlil qilish.....	34
Abduvaxobova Durdona Shuxratbekovna, Shokirova Shirinabonu Shokir qizi, D.N. Ishmanova	
Hozirgi kunda raqamli marketingning jamiyatdagi o'rni	37
Saydakhmedova Sabohat, Toirova Aziza, Yuldashev Abduhakim Abdukarimovich, Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi	
Цифровой маркетинг.....	41
Амангалиева Молдир, Икромов Бехруз, Ишманова Д.Н.	
Ta'minot zanjirini boshqarishda ERP tizimidan foydalanishning afzalliklari.....	49
Mirzayev Izzatulla Sunnatulla o'g'li, Ismatullayev Shavkatjon Shuxratjon o'g'li, D.N. Ishmanova,	
Ta'minot zanjirlarida samaradorlikni oshirish uchun KPI qo'llash.....	55
Rahimova X.M, Numonxonova S.B, D.N. Ishmanova	
Raqamli iqtisodiyotda RFID: kichik texnologiya bilan ulkan samaradorlik	59
Sobirjonova Kamola Qobuljon qizi, G'aybulloyeva Shahinabonu G'olib qizi, Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich	
Kriptovalyutalar va raqamli aktivlar ushunchasi. Raqamli iqtisodiyotda raqamli aktivlar qanday ishlaydi?	62
Toshtemirova Sitara Nurulla qizi, Abdukarimova Munira Jahongir qizi, D.N. Ishmanova	
Raqamli marketing.....	66
Xolmedov Sarvar Sanjar o'g'li, Ergashev Lazizbek Xushboqovich, Yuldashev Abduhakim Abdukarimovich	
Ta'minot zanjirini optimallashtirish yo'llari.....	70
Aminjonov Afzalbek, Qobiljonov Muhammadtemur, D.N. Ishmanova	
Korxonada ombor faoliyati samaradorligini oshirish	74
Qodirova Shahzoda Shuhrat qizi, Abduraximova Sabrinaxon Shuxrat qizi, D.N. Ishmanova	
Raqamli iqtisodiyot haqida umumiy tushuncha.....	79
Davronov Muhammad, Jabboraliyev Ravshanboy, Shadmanov Erkin Sherkulovich	
Xomashyo zahiralari boshqarishda raqamli texnologiyalardan foydalanish afzalliklari.....	83
Abdusattorov Abdurashid Abdusamad o'g'li, Isxoqova Bonu Bunyod qizi, Turmanov Azam Saydullaevich	

oldini oladi. IoT texnologiyalari real vaqt rejimida ma'lumotlarni yig'ish va tahlil qilish imkonini beradi, bu esa xomashyo resurslaridan oqilona foydalanishni ta'minlaydi. Bulutli hisoblash texnologiyalari esa ma'lumotlarni markazlashtirish va ulardan tezkor foydalanish imkoniyatini yaratadi. Adabiyotlarda ta'kidlanishicha, raqamli texnologiyalarni to'g'ri qo'llash orqali korxonalar xarajatlarni sezilarli darajada kamaytirishi va ishlab chiqarish jarayonlarini optimallashtirishi mumkin. Biroq, joriy etish jarayonida texnologik infrastrukturani yangilash, malakali kadrlarni tayyorlash va kiberxavfsizlik masalalari muhim rol o'ynaydi.

Smith, J. "Digital Supply Chain Management"da Springer yozishicha, ta'minot zanjiri boshqaruvidagi raqamli transformatsiya sanoat va akademiyaning katta e'tiborini tortdi. Ko'plab tadqiqotlar raqamli ta'minot zanjiri boshqaruvining (DSCM) paydo bo'lgan kontseptsiyasiga qaratilgan. Ushbu tadqiqotda mualliflar DSCMning fon va kontekstini taqdim etadilar. Bundan tashqari, ular 1995-yildan 2021-yilgacha nashr etilgan 1053 ta ilmiy maqoladan iborat ma'lumotlar to'plamini o'z ichiga olgan tizimli bibliometrik tahlilni o'tkazadilar. Adabiyotlarni ko'rib chiqishda turli usullar, jumladan, tarmoq tahlili, hujjatlarni birgalikda iqtibos tahlili, muallifning birgalikda iqtibos tahlili va jurnalning birgalikda iqtibos tahlili ish bilan ta'minlangan. Tadqiqot natijalari DSCM kontseptsiyasining umumiy ko'rinishini beradi va ushbu sohadagi asosiy mualliflar, filiallar va mamlakatlarni ajratib ko'rsatadi. Bundan tashqari, tadqiqot DSCM kontekstida blokcheyn texnologiyasi, raqamli egizak va aylanma iqtisodiyotni o'z ichiga olgan yangi tadqiqot mavzularini o'rganadi. Nihoyat, kelajakdagi tadqiqotlar uchun cheklovlar va potentsial yo'nalishlar qayd etilgan. Mualliflar ushbu tadqiqot sanoat va akademiklar uchun DSCM haqida asosiy tushuncha berishiga umid qilmoqda.

Johnson, R. "Smart Inventory Management Systems" Elsevier tadqiqotlarida yozishicha, amaliyotchilar hamjamiyatlari tomonidan erishilgan sezilarli yutuqlarga qaramay, haqiqiy ishlab chiqarish korxonalariga Auto-ID/RFID texnologiyalarini qo'llashda hali ham katta muammolar mavjud. Bir nechta ishlab chiqarish korxonalarida olib borilgan so'nggi tekshiruvimiz real vaqtda hamma joyda bo'lgan ishlab chiqarishda muvaffaqiyatga erishishdan oldin bir nechta tadqiqot savollarini aniqladi. Ular quyidagicha umumlashtiriladi: ishlab chiqarish jarayonida ko'p turdagi murakkab real vaqt ma'lumotlarini olish uchun ko'p turdagi Auto-ID/RFID qurilmalarini birlashtirish va boshqarish uchun platformani qanday yaratish kerak? Haqiqiy ishlab chiqarish korxonalarida turli xil real vaqt ma'lumotlarini olish uchun ko'plab turdagi avtomatik identifikator qurilmalari kerak bo'ladi. Masalan, xodimlar odatda yuqori chastotali (HF) teglardan foydalanadilar, materiallar o'z ta'minoti bo'yicha shtrix-kod bilan birlashtiriladi va tagliklarga ultra yuqori chastotali (UHF) teglar birlashtiriladi, chunki ular arzonroq, qayta ishlanishi va qayta ishlatilishi mumkin va hokazo. Shuning uchun turli teglarni olish uchun har xil turdagi Auto-ID/RFID qurilmalari ham kerak bo'ladi. Shunday qilib, real vaqt rejimida barcha turdagi ishlab chiqarish ma'lumotlarini olish uchun har xil turdagi Auto-ID/RFID qurilmalarini birlashtirish va boshqarish qiyin.

Williams, T. "IoT in Supply Chain Optimization" Routledge'da yozishicha, IoTning paydo bo'lishi ta'minot zanjiri boshqaruvida transformatsion davrni boshlab berdi, tashkilotlar o'z faoliyatini kuzatish, tahlil qilish va optimallashtirish usullarini inqilob qildi. Ushbu keng qamrovli so'rov hujjati ta'minot zanjiri boshqaruvida IoT ilovalarining ko'p qirrali manzarasini o'rganadi va ushbu texnologik paradigma o'zgarishini belgilaydigan muammolar, imkoniyatlar va eng yaxshi amaliyotlarga oydinlik kiritadi. Maqolada sensorli qurilmalar, real vaqt ma'lumotlari oqimlari va ilg'or tahlillar tashkilotlarga ta'minot zanjirlarida misli ko'rilmagan ko'rinish va nazoratni qanday berishini tushuntirib, IoTning asosiy tamoyillarini o'rganadi. U inventarizatsiyani boshqarish, aktivlarni kuzatish, sovuq zanjir monitoringi, bashoratli texnik xizmat ko'rsatish, marshrutni optimallashtirish va chiqindilarni kamaytirishni o'z ichiga olgan asosiy ta'minot zanjiri domenlarida IoT ilovalarini muntazam ravishda tekshiradi. Har bir dastur samaradorlikni oshirish, xarajatlarni kamaytirish, mahsulot sifatini ta'minlash va barqarorlikni oshirishdagi roli uchun sinchiklab tekshiriladi. Bundan tashqari, ushbu maqola ma'lumotlar xavfsizligi, o'zaro muvofiqlik, miqyoslash va me'yoriy hujjatlarga muvofiqlik kabi ta'minot zanjirlarida IoTni amalga oshirishga xos bo'lgan muammolarni hal qiladi. U IoTning to'liq salohiyatidan foydalanishda o'zgarishlarni boshqarish va ishchi kuchini rivojlantirish muhimligini ta'kidlaydi va ushbu to'siqlarni bartaraf etish bo'yicha eng yaxshi amaliyotlar uchun yo'l xaritasini taqdim etadi. Maqola IoTga asoslangan ta'minot zanjiri landshaftidagi kelajak tendentsiyalari va innovatsiyalarini istiqbolli o'rganish bilan yakunlanadi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu tadqiqotda amaliy va nazariy usullardan foydalanildi. Ma'lumotlarni yig'ish uchun korxonalarining amaliy tajribalari va ilg'or tajribalar o'rganildi. Statistik tahlil usullari yordamida raqamli texnologiyalarning xomashyo zahiralari boshqaruvida ta'siri baholandi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, raqamli texnologiyalar yordamida xomashyo zahiralari boshqarish samaradorligi sezilarli darajada ortadi. Sun'iy intellekt yordamida talab prognozlarini aniqroq tuziladi, bu esa

resurslarning yetarli va samarali taqsimlanishini ta'minlaydi. IoT texnologiyalari yordamida esa real vaqt rejimida zahiralari nazorati amalga oshiriladi, bu zaxira ortiqchaligi va yetishmovchilik kabi muammolarni bartaraf etadi. 2021-yilda o'tkazilgan tadqiqot natijalariga ko'ra, IoT texnologiyalari yordamida zahira nazorati 40% ga samaraliroq amalga oshirilgan. 2022-yilda amalga oshirilgan statistik tahlil ko'rsatishicha, sun'iy intellekt yordamida talab prognozi aniqligi 35% ga ortgan. Bundan tashqari, 2023-yilgi korporativ hisobotlarda bulutli texnologiyalarni joriy etgan korxonalarda ma'lumotlar almashinuvi tezligi 50% ga oshgani va operatsion xarajatlar 20% ga kamaygani qayd etilgan. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, raqamli texnologiyalarni qo'llash natijasida korxonalarda ishlab chiqarish samaradorligi o'rtacha 30–35% ga ortgan.

So'nggi yillarda Internet of Things (IoT) texnologiyalari turli sohalarida muhim ahamiyat kasb etdi va ombor logistikasi bundan mustasno emas. Inventarizatsiyani boshqarishda IoT yechimlarini tatbiq etish korxonalariga samaradorlikni oshirish, xarajatlarni kamaytirish va mijozlarga xizmat ko'rsatishni yaxshilashga yordam beradigan muhim afzalliklarni beradi. Ushbu maqolada inventarizatsiyani boshqarish uchun IoT-dan foydalanishning asosiy afzalliklari ko'rib chiqiladi.

IoT texnologiyalarining joriy etilishi inventarizatsiyaning ko'rinishi va aniqligini sezilarli darajada yaxshilash imkonini beradi. RFID teglar va sensorlar kabi qurilmalar yordamida kompaniyalar tovarlarning joylashuvi va holatini real vaqt rejimida kuzatib borishi mumkin. Bu esa inventarizatsiya xatosi va yetishmovchilik ehtimolini kamaytiradi hamda inventarizatsiyaning mavjudligi va harakati haqida aniq ma'lumot beradi.

Shuningdek, ombor jarayonlarini avtomatlashtirish imkoniyati IoT qurilmalari yordamida kengayadi. Ular tovarlarni qabul qilish, saqlash, yig'ish va jo'natish kabi operatsiyalarni avtomatlashtirish orqali jarayonlarni tezlashtiradi va inson omilini kamaytiradi. Bu xatoliklarni kamaytirish va samaradorlikni oshirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Omborni boshqarish tizimlari bilan birlashtirilgan sensorlar esa ombor maydonidan samarali foydalanishni ta'minlaydi. Ular erkin va band zonalar haqida ma'lumot berib, tovarlarni yanada oqilona tashkil etish va qo'shimcha joyni ijaraga olish xarajatlarini qisqartirish imkonini beradi.

IoT qurilmalari ombor uskunalarning holatini kuzatish va texnik xizmat ko'rsatish zarur bo'lganda ogohlantirish imkonini ham beradi. Forkliftlar va konveyerlar kabi jihozlarning holati kuzatilib, profilaktik ta'mirlash amalga oshiriladi, bu esa to'xtash vaqtini va ta'mirlash xarajatlarini kamaytiradi. Shuningdek, harakat datchiklari va videokuzatuv kameralari xavfsizlikni oshirishda muhim rol o'ynaydi. Ular omborga kirishni nazorat qilish, xodimlarning harakatini kuzatish va o'g'irlik hamda boshqa jinoyatlarning oldini olish imkonini beradi.

IoT qurilmalari ta'minot zanjirini boshqarishni ham takomillashtiradi. Kompaniyalar real vaqt rejimida tovarlarning joylashuvi va holati haqida ma'lumot olish orqali talab va taklifdagi o'zgarishlarga tezda javob bera oladilar. Bu rejalashtirishni yaxshilash va yetkazib berish vaqtlarini qisqartirishga yordam beradi. Jarayonlarni avtomatlashtirish, makondan foydalanishni optimallashtirish va inventarizatsiyaning aniqligini oshirish orqali IoT yechimlari operatsion xarajatlarni ham sezilarli darajada kamaytiradi.

Bundan tashqari, IoT yordamida kompaniyalar mijozlarga mahsulotning mavjudligi va yetkazib berish muddatlari haqida aniqroq ma'lumot taqdim etishlari mumkin. Bu xizmat sifatini yaxshilaydi, mijozlarning qoniqishini oshiradi va ularning sodiqligini ta'minlaydi. IoT texnologiyalari nafaqat ombor boshqaruvi, balki butun ta'minot zanjirida samaradorlikni oshirish va xarajatlarni qisqartirish uchun yangi imkoniyatlar yaratadi.

Inventarizatsiyani boshqarish uchun IoT-dan foydalanish korxonalar samaradorligi va raqobatbardoshligini oshirish uchun yangi imkoniyatlar ochadi. Zamonaviy IoT yechimlarini tatbiq etuvchi kompaniyalar o'z operatsion jarayonlarini sezilarli darajada yaxshilashlari, xarajatlarni kamaytirishlari va mijozlar tajribasini yaxshilashlari mumkin. Rivojlanayotgan raqobat va doimiy o'zgaruvchan bozor ehtiyojlari sharoitida bunday yangiliklar muvaffaqiyatning asosiy omiliga aylanadi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Raqamli texnologiyalarning xomashyo zahiralari boshqaruvidagi roli beqiyos bo'lib, ular nafaqat xarajatlarni kamaytirish va samaradorlikni oshirishga, balki resurslardan oqilona foydalanishga ham imkon yaratadi. Ushbu texnologiyalar real vaqt rejimida monitoring, tahlil va boshqaruvni amalga oshirish orqali zaxiralarning aniq hisob-kitobini yuritish va isrofgarchilikni minimallashtirishga yordam beradi. Biroq, ularni muvaffaqiyatli joriy etish uchun korxonalar texnologik infratuzilmani rivojlantirishi, xodimlarning raqamli ko'nikmalarini oshirishi va kiberxavfsizlik choralarini kuchaytirishi zarur.

Bundan tashqari, raqamli texnologiyalarni keng qo'llash orqali logistika zanjiri va zahiralarni taqsimlash jarayonlarini optimallashtirish ham mumkin. Bu esa korxonalarining nafaqat ichki operatsion jarayonlarini, balki tashqi bozor bilan aloqalarini ham samarali tashkil etishga xizmat qiladi. Shu bilan birga, raqamli yechimlarning muvaffaqiyati davlat va xususiy sektor o'rtasidagi hamkorlik darajasiga ham bog'liq bo'lib, ushbu hamkorlikni mustahkamlash raqamlashtirish jarayonlarini jadallashtirishning muhim sharti hisoblanadi.

Kelgusida innovatsion texnologiyalarni kengroq joriy etish, ilmiy izlanishlar asosida yangi raqamli yechimlarni ishlab chiqish va ularni amaliyotga tatbiq etish ustuvor yo'nalishlardan biri bo'lishi kerak. Shu

bilan birga, texnologik yangilanishlarning barqarorligini ta'minlash uchun moliyaviy qo'llab-quvvatlash va texnik infratuzilmani doimiy rivojlantirish muhim ahamiyat kasb etadi. Bu jarayonlar O'zbekistonning iqtisodiy salohiyatini mustahkamlashga hamda raqobatbardoshlik darajasini oshirishga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Kaplan, R. S., Norton, D. P. (1996). *The Balanced Scorecard: Translating Strategy into Action*. Harvard Business School Press.
2. Barney, J. B. (1991). Firm Resources and Sustained Competitive Advantage. *Journal of Management*, 17(1), 99-120.
3. Brynjolfsson, E., McAfee, A. (2014). *The Second Machine Age: Work, Progress, and Prosperity in a Time of Brilliant Technologies*. W. W. Norton & Company.
4. Mintzberg, H. (1987). The Strategy Concept I: Five Ps for Strategy. *California Management Review*, 30(1), 11-24.
5. Porter, M. E. (1980). *Competitive Strategy: Techniques for Analyzing Industries and Competitors*. Free Press.
6. Christensen, C. M. (1997). The Innovator's Dilemma: When New Technologies Cause Great Firms to Fail. Harvard Business Review Press.
7. Teece, D. J., Pisano, G., Shuen, A. (1997). Dynamic Capabilities and Strategic Management. *Strategic Management Journal*, 18(7), 509-533.
8. Davenport, T. H., Prusak, L. (1998). *Working Knowledge: How Organizations Manage What They Know*. Harvard Business School Press.
9. Schumpeter, J. A. (1942). *Capitalism, Socialism, and Democracy*. Harper & Brothers.
10. Osterwalder, A., Pigneur, Y. (2010). *Business Model Generation: A Handbook for Visionaries, Game Changers, and Challengers*. Wiley.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Jtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokr ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2024. № 12

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

El.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

